

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

серии «Экономика»

Выпуск 20

**Современные тренды и тенденции
экономического развития**

**Донецк
2020**

УДК 082.1: 330.34:332.1
ББК Ч25я54 + У04-112
Г72

Г72 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Экономика». Вып.20: Современные тренды и тенденции экономического развития. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 253с.

В сборнике представлены результаты научных исследований: рассмотрены основные тенденции экономического развития в контексте неоиндустриализации, проблемы преодоления чрезмерных экономических неравенств в экономическом развитии территорий, вопросы анализа, оценивания и повышения уровня конкурентоспособности производственного потенциала. Сборник предназначен для научных работников, аспирантов, магистрантов, студентов. Представляет интерес для руководителей предприятий, предпринимателей и менеджеров.

УДК 082.1: 330.34:332.1
ББК Ч25я54 + У04-112

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Министерства информации Донецкой Народной Республики серии ААА №000068 от 16.11.2016 г.

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики сборник научных работ серии «Экономика» включен в Перечень рецензируемых научных изданий.

Учредитель:

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Главный редактор:

Барышникова Л. П. – доктор экономических наук, доцент

Заместитель главного редактора:

Беленцов В. Н. – доктор экономических наук, профессор

Редакционная коллегия:

Беганская И. Ю. – доктор экономических наук, доцент

Гончаров В. Н. – доктор экономических наук, профессор

Губерная Г. К. – доктор экономических наук, профессор

Подгорный В. В. – доктор экономических наук, доцент

Припотень В. Ю. – доктор экономических наук, доцент

Ярембаш А. И. – доктор экономических наук, доцент

Технический секретарь:

Мельникова Т. А. – специалист научного отдела

Адрес редакции: 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а.

Телефон: (062) 304-35-46

Издаётся по решению Учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

СОДЕРЖАНИЕ

Котов Е.В. Современные тенденции экономического развития в контексте неоиндустриализации.....	5
Василенко Д.В. Первичные признаки выделения особенностей в экономическом развитии территорий.....	14
Бороздин А.К., Поляков А.К. Теоретические основы развития социальной-экономической сферы моногородов Российской Федерации.....	24
Зайцева Н.В. Методические положения формирования моделей информационной архитектуры предприятий.....	37
Макарова О.В. Реализация механизма управления взаимоотношениями хозяйствующих субъектов в зарубежных практиках.....	47
Азарян Е.М., Ржесик К.А. Взаимосвязь развития производства и деятельности торговых сетей по реализации бытовой техники на основе трейд-маркетинга.....	54
Лазаренко Н.В. Конкурентоспособность производственного потенциала: методические особенности оценки с учетом отраслевой специфики.....	64
Ярембаш А.И., Троицкая Р.А. Механизм участия органов местного самоуправления в социально-экономическом развитии углепромышленных территорий.....	74
Сименко И.В., Сухарева Л.А. Интеллектуальный капитал как социально-экономическая категория: методология формализации структурных компонентов.....	83
Рытова Н.А. Оценка результативности социально-экономических систем на макро, мезо и микроуровне.....	93
Киселёва А.А. Зарубежный опыт организации развития человеческих ресурсов предприятия.....	105
Кондаурова И.А. Трудовая адаптация работников организации: теоретические подходы.....	113

Дондусеева А.В.

Метод оптимизации коммуникационно-информационных структур управления предприятием..... 121

Новоградская-Морская А.М.

Процесс формирования региональной инновационной стратегии..... 140

Рославцева Е.А.

Финансирование проектов при взаимодействии властных и предпринимательских структур..... 152

Саенко А.В.

Риск: фундаментальные положения и идеи..... 163

Лазаренко Н.В., Жилева К.А.

Приоритеты и проблемные аспекты управления воспроизводственным процессом основных средств фирмы..... 171

Стрижак А.Ю.

К вопросу анализа оппортунизма в сети интернет..... 180

Стружко Н.С.

Теоретические основы механизма устойчивого развития предприятия... 187

Петрушевский Ю.Л., Калашикова И.В.

Актуальные вопросы формирования цен на платные медицинские услуги в государственных учреждениях здравоохранения ДНР..... 196

Зорина М.С., Сердюк В.Н.

Экономико-институциональный подход к исследованию и повышению конкурентоспособности образовательных организаций высшего профессионального образования специфических территорий..... 205

Мишина Ю.А.

Методический подход к оценке конкурентоспособности образовательных организаций высшего профессионального образования..... 213

Шумаева Е.А.

Оценка эффективности работы интернет ресурсов органов государственной власти как составляющая государственной информационной политики..... 228

Барышников С. А.

Торговля как фактор исторического процесса (из истории маркетинга и логистики)..... 236

6. Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь, 2019 [Электронный ресурс] / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Статистические издания. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/uroven-zhizni-naseleniya/statisticheskie-izdaniya/index_14044.

7. The Corruption Perceptions Index 2018 [Электронный ресурс] / Transparency International. – Режим доступа: <http://transparency.org>.

8. Официальная статистика: [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики (Россия). Статистика: – Режим доступа: <https://www.gks.ru/folder/10705>.

9. Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики (Россия). Каталог публикаций. – Режим доступа: <https://gks.ru/compendium/document/13268>.

10. Database by themes [Электронный ресурс] / Eurostat: Database. – Режим доступа: <https://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

УДК: 331.108

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Киселева А. А.

канд. экон. наук, доцент,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,*

В статье описан передовой опыт организации развития человеческих ресурсов предприятия на примере некоторых зарубежных стран. Определены основные направления развития человеческих ресурсов в этих странах, масштабы и способы их финансирования. Показана роль развития человеческих ресурсов в обеспечении конкурентоспособности предприятия.

Ключевые слова: *человеческие ресурсы, развитие человеческих ресурсов, обучение, повышение квалификации, затраты на обучение, модель компетенций, конкурентоспособность предприятия.*

The article describes the best practices of organizing the development of human resources of an enterprise on the example of some foreign countries. The main directions of development of human resources

in these countries, the scale and methods of their financing have been determined. The role of human resource development in ensuring the competitiveness of an enterprise is shown.

Keywords: *human resources, human resource development, training, professional development, training costs, competency model, enterprise competitiveness.*

Постановка проблемы. В современных социально-экономических и научно-технических условиях развития общества предъявляются высокие требования к человеческим ресурсам. Прежде всего, это непрерывное повышение уровня профессионализма. Концепция образования в течение всей жизни продолжает оставаться актуальной. Постоянное развитие профессиональных и личностных качеств персонала позволяет обеспечить собственную конкурентоспособность работников на рынке труда и конкурентоспособность предприятия, на котором они осуществляют трудовую деятельность.

Влияние профессионального развития персонала на экономические результаты деятельности предприятия заключается в том, что высоко квалифицированные работники, обладающие необходимыми знаниями и опытом, показывают более высокий уровень производительности труда при минимальном использовании материальных и финансовых ресурсов. Безусловно, пополнение и обновление знаний персонала требует значительных затрат. Однако, практика показывает, что повышение квалификации и переподготовка работника обходятся предприятию дешевле, чем его замена.

Анализ исследований и публикаций. В современной науке вопросам развития человеческих ресурсов посвящено большое количество исследований отечественных и зарубежных ученых. Так, например, Н.П. Беляцкий, С.Е. Велесько, П. Ройш рассматривают общие вопросы развития персонала предприятий, его обучения, подготовки и повышения квалификации. Теоретические аспекты развития персонала отражены в работах В.Г. Афанасьева, В.И. Герчиковой, С.Ф. Фролова, В.В. Щербины и др. Развитие персонала, как направление системы управления человеческими ресурсами исследуется Л. Армстронгом, Б. Беккером, Д. Купером, Р. Ульямсом, Л. Харрисом и др. Алгоритм развития персонала предприятий различных сфер деятельности исследуют А. Р. Алавердов, А.Я. Кибанов, А.В. Молодчик, Г.В. Щекин и др.

Несмотря на достаточную проработанность темы, многие проблемные вопросы, связанные с организацией развития человеческих ресурсов продолжают оставаться актуальными. В частности, представляет научный интерес изучение передового зарубежного опыта развития человеческих ресурсов и возможности его применения на отечественных предприятиях.

Цель статьи. Исследовать зарубежный опыт организации развития человеческих ресурсов предприятия.

Изложение основного материала. Наиболее существенных успехов в организации обучения человеческих ресурсов достигли предприятия США и Японии. В рамках данного направления деятельности различают американскую и японскую модели внутрифирменного обучения. Каждая из них имеет свою специфику в силу того, что формировались под влиянием многолетних традиций.

По результатам исследования, проведенного С. Шамаколе и Р. Земски в 3200 компаниях Соединенных Штатов Америки, было установлено, что увеличение расходов на обучение персонала на 10% повышает производительность его труда на 8,5%, при этом капиталовложения увеличиваются на 3,8%. Специалисты Американского общества тренинга и развития считают, что каждый доллар, вложенный в обучение сотрудников, приносит компании доход в размере 3-8 долларов. Соответственно рентабельность таких вложений составит от 300 до 800% [1].

В рамках развития персонала американские компании делают акцент на обучении и переобучении человеческих ресурсов. Широко применяется как внутреннее, так и внешнее обучение. Все более востребованными и популярными становятся дистанционные и электронные формы обучения. Крупные и ориентированные на инновации компании создают собственные корпоративные университеты.

В последнее время актуальным направлением развития корпоративных университетов становится предоставление возможности для обучения не только внутренним, но и внешним специалистам. Практически каждая американская компания имеет собственную систему переподготовки персонала. Новые сотрудники обязаны проходить переподготовку ежегодно, что делает процесс обучения непрерывным.

Основными направлениями системы переподготовки и повышения квалификации в США являются:

- краткосрочные курсы при университетах и школах бизнеса;
- вечерние курсы, оплачиваемые компанией (их количество приближается к 100 и ориентированы они на обучение менеджеров высшего и среднего звена);
- внутрифирменные курсы повышения квалификации менеджеров (они организованы при 400 средних и крупных предприятиях и предназначены для подготовки менеджеров среднего и низового звеньев);
- центры повышения квалификации персонала при университетах и колледжах.

В качестве существенного недостатка американских обучающих программ, специалисты отмечают отсутствие в них экономических знаний. Подавляющее большинство работников в американских компаниях не понимают сущности экономических процессов. Они не осознают, как рост производительности труда персонала предприятия, конкурентоспособности и качества выпускаемой им продукции влияет на уровень и качество их жизни, и гарантирует занятость.

В мотивационной практике управления человеческими ресурсами на американских предприятиях обучение персонала признается наиболее значимым инструментом повышения индивидуальной трудовой отдачи работника.

В связи с этим в современных условиях стратегическое управление человеческими ресурсами предприятия базируется на учете сразу двух векторов:

1) стремление предприятия полностью покрыть кадровые потребности собственного производства высоко квалифицированными специалистами, тем самым, обеспечив себе важные конкурентные преимущества;

2) осуществление дополнительных вложений не только в подготовку и развитие персонала, но и в создание условий максимально эффективного его использования. Такой подход способствует заинтересованности руководства предприятий в сокращении текучести кадров и стабильности кадрового состава [2].

Предприятия разных стран выделяют различные средства на развитие персонала. В США расходы компаний на обучение

сотрудников с учетом выплат компенсаций выросли сегодня до 100 миллиардов долларов. При этом увеличение расходов на обучение в корпорациях является результатом их собственной кадровой политики, а не требованием государства [3].

Предприятия Франции каждый год вкладывают в развитие (подготовку и обучение) персонала фиксированный процент от фонда заработной платы, иначе их штрафуют. Согласно законодательству, любое французское предприятие с численностью работников более 10 человек обязано ежегодно тратить не менее 1,6% фонда заработной платы на повышение квалификации работников различного уровня. Если эти средства не использованы по целевому назначению, то их изымают в государственный бюджет или зачисляют в централизованный национальный фонд обучения работников. Причем обучение должно проходить в рабочее время, и время, затраченное работниками на обучение, оплачивается им как рабочее.

После успешной сдачи экзаменов по окончании прохождения курсов повышения квалификации французские работники могут получать до 20% прибавки к заработной плате.

Французские программы переобучения имеют сильную государственную финансовую поддержку. Крупные компании, штатная численность персонала которых превышает две тысячи человек, могут тратить на переобучение и повышение квалификации более 3% фонда заработной платы.

Японские компании ежегодно расходуют на подготовку и повышение квалификации персонала от 10 до 20% фонда заработной платы. Обучение работников рассматривается ими как важнейший элемент трудовой деятельности и является одной из составляющих «японского чуда» [4].

В японской модели приоритетное значение имеют моральные качества сотрудников и их преданность компании. Поэтому на многих предприятиях Японии учитываются, прежде всего, профессиональные, а также социально-значимые качества работника, позволяющие ему относительно быстро адаптироваться к условиям труда, проявлять творческую и инновационную активность, быть готовым к постоянному обучению и высокой профессиональной мобильности.

Система управления развитием персонала японских компаний базируется на принципе «человеческого потенциала». Данный

Принцип предполагает учет, в первую очередь, реальных возможностей работника проявлять и развивать свои профессиональные качества, получая удовлетворение от выполняемой работы.

Главной задачей японской системы профессионального развития человеческих ресурсов выступает превращение «знаний отдельного работника в знания всего предприятия».

В связи с этим специалисты отмечают, что «один японский работник в два раза слабее одного американского работника, но команда из десяти японцев в два раза сильнее десяти американцев».

Основу японской системы фирменного профессионального обучения составляет концепция «гибкого работника», которая предполагает осуществление подготовки работников не по одному, а, как минимум, по двум-трём направлениям и дальнейшее систематическое повышение квалификации в течение всей жизни.

Для мировой практики развития человеческих ресурсов (в Австралии, Западной Европе, США) в последнее время становятся характерны две основные тенденции:

1) преобладание в смешанном обучении, которое, считается единственно эффективной формой корпоративного образования, неформальных методов;

2) привязка программ обучения и развития персонала к долгосрочным целям бизнеса, что делает их стратегическим ориентиром компании.

Мировые тенденции обучения и развития персонала в той или иной степени находят отражение и в России. Растет число компаний, в основе обучения персонала которых лежат разработанные модели компетенций. Данные онлайн опроса, проведенного Trainings.ru показывают, что более половины (54%) российских компаний имеют модель компетенций в том или ином виде [5].

Чаще всего в разработанных моделях встречаются компетенции, связанные с мышлением (стратегическим, инновационным, креативным). При этом многие компании испытывают сложности в разработке комплексных программ по развитию компетенций.

Еще одним внедренным в практику деятельности многих российских предприятий и хорошо зарекомендовавшим себя

подходом является Механизм Активного Развития (МАР), предложенный ведущим российским консультантом С.В. Хайнишем.

МАР представляет собой совокупность процедурно и организационно оформленных методов, способов и средств, которые обеспечивают реализацию инновационной деятельности персонала в процессе активного развития предприятия [6].

Процедура осуществления нововведений, лежащая в основе МАР, включает четыре этапа: определение потребности, генерация идеи, разработка и внедрение.

Необходимость нововведений на предприятии определяется по результатам проведения диагностики или на основе инициативных предложений сотрудников. Их реализация осуществляется непосредственно руководством предприятия или созданным специально в рамках МАР отделом активного развития.

Последующие этапы процесса реализации нововведений могут осуществляться двумя способами: либо традиционным (включение этих работ в качестве заданий в планы служб и функциональных подразделений предприятия), либо путем создания временных рабочих групп, в состав которых могут входить как штатные сотрудники предприятия, так и приглашенные работники других предприятий.

МАР ориентирован на человека, повышает общий уровень трудовой активности персонала, а для наиболее активных работников создаются условия и возможности реализации их инновационного потенциала.

Кроме того, внедрение МАР подразумевает дифференцированную оплату труда, в соответствии с которой наиболее активные и инициативные работники помимо основной заработной платы получают дополнительное вознаграждение за конкретно выполненную работу и дополнительный трудовой вклад.

Выводы. Таким образом, темпы и масштабы перемен в отечественной экономике требуют от персонала предприятий быть готовыми в сжатые сроки приспособившись к новым условиям профессиональной деятельности. Для этого обоснованно необходимым является расширение профессиональных знаний, систематическое повышение квалификации, прохождение переподготовки и т.д.

Применение в системе управления предприятием принципа развития человеческих ресурсов позволяет обеспечить соответствие профессионально-квалификационного состава персонала целям и задачам предприятия, облегчить и ускорить адаптацию новых сотрудников, обеспечить непрерывное развитие работников и их должностной рост.

Руководству отечественных предприятий целесообразно внимательно изучать, осмысливать и грамотно перенимать зарубежный опыт осуществления корпоративного обучения работников с целью обеспечения конкурентоспособности предприятия в кризисных условиях.

Список использованных источников

1. Костицын, Н.А. Окупаемость инвестиций в программы корпоративного обучения [Электронный ресурс] /Режим доступа: <http://masters.donntu.org/2010/iem/syrovaya/library/article3.htm> (дата обращения 27.11.2020 г.)
2. Окунькова Е.А. Роль человеческого капитала в инновационном развитии экономических систем /Е.А.Окунькова //Глобальный научный потенциал. – 2018. - № 11 (92). – С 120-123.
3. Желнина, Е. Профессиональная подготовка персонала современной крупной компании / Е. Желнина // «Кадровик. Кадровый менеджмент». - 2009. - № 3. - Режим доступа: <https://hr-portal.ru/article/professionalnaya-podgotovka-personala-sovremennoy-kрупnoy-kompanii> (дата обращения 07.12.2020 г.)
4. Пантелеева, Е. Современный японский менеджмент: Управление персоналом /Е. Пантелеева. - Проблемы прогнозирования. - № 14, 2009. - С.46-50.
5. Хлопова, Т.В. Эффективность методов профессионального обучения персонала российских предприятий /Т.В. Хлопова // Проблемы прогнозирования. - №4, 2003. – С. 67-73.
6. Толстых Т.О. Инжиниринговая модель формирования человеческого капитала в рамках реализации пространственно-отраслевых проектов / Т.О. Толстых //Современная экономика: проблемы и решения. – 2016. - №2 (74). – С. 67-75.

Научное издание

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

СЕРИИ «ЭКОНОМИКА»

Выпуск № 20

**Современные тренды и тенденции
экономического развития**

Материалы представлены на языке оригинала

Опубликованные материалы отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии сборника

При цитировании или частичном использовании текста публикаций
ссылка на сборник обязательна

Главный редактор Л.П. Барышникова

Технический секретарь Т.А. Мельникова

Компьютерная верстка В.И. Зензеров

Подписано в печать 24.12.2020 г.

Формат 60x84¹/₁₆ Бумага офсетная 14,55 усл.-печ. л. Тираж 100 экз.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Адрес редакции: ДНР, 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»